

do_co_mo_mo_

III SEMINÁRIO DOCOMOMO ESTADO DE SÃO PAULO
Permanência e Transitoriedade do Movimento Modernista Paulista
Universidade Presbiteriana Mackenzie
17 a 20 de agosto de 2005, São Paulo, Brasil

O INSTITUTO DOS AMBULATÓRIOS DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS: O PROJETO E O PRESENTE

*Miguel Antonio Buzzar**

* Professor Doutor do Depato. De Arquitetura e Urbanismo da EESCUSP. e-mail: mbuzzar@sc.usp.br ou avaliar@uol.com.br

Resumo

O trabalho analisa a obra do Instituto dos Ambulatórios do Hospital das Clínicas, sua concepção, as condições de uso no período de sua inauguração e no presente.

Projetado por Rodrigo Lefèvre e construído nos anos 1970 durante o período em que trabalhou na Hidroservice, o Instituto dos Ambulatórios concentra uma série de questões derivadas da continuidade do Movimento Moderno após o golpe militar e o AI-5, assim como, a atual manutenção do edifício após três décadas de uso. O Instituto é um projeto de ampliação do Edifício Central do Ambulatórios, fisicamente ultrapassado pelo crescimento do complexo das Clínicas. A área total, que inclui um Centro Cultural, é de 115.000 m², a sua complexidade em termos de equipamentos e a quantidade de subsistemas, permitiu a Lefèvre ampliar ainda mais o gradiente de sua prática profissional, aprofundar suas referências arquitetônicas e desenvolver sua concepção de obra pública.

Lefèvre manifestou a sua principal preocupação com o projeto, relativa ao tempo de uso do edifício, remetendo-se diretamente ao fato do projeto ser uma ampliação de um outro edifício que em pouco tempo tornou-se obsoleto. A relação custo-benefício que uma determinada solução, ou concepção de projeto acarretava, deveria estar ligada ao conceito chave do partido arquitetônico adotado, a saber, a perenidade na utilização dos ambientes.

Mesmo numa obra de grande porte Lefèvre esforçou-se para manter os seus conceitos arquitetônicos e suas concepções do trabalho no canteiro, agregando neste caso, além dos operários, desenhistas e projetistas. Este projeto e outros da sua fase na Hidroservice demonstram como suas concepções arquitetônicas eram refinadas e como fazia uso das melhores possibilidades técnicas, sem restrições, quando estas se mostravam adequadas.

Palavras chaves

Espaços servidos e espaços serventes; arquitetura moderna; projeto.

Abstract

The work analyzes the work of the “Instituto dos Ambulatórios do Hospital das Clínicas” its conception, its conditions of use in the period of its inauguration and the moment.

Projected by Rodrigo Lefèvre and built in years 1970 during the period where it worked in the Hidroservice, the Institute of the Medical Clinic (Ambulatory ones) concentrates some questions derived from the continuity of the Modern Movement after the military blow and the AI-5, as well as, the maintenance current of the building after been used by three decades. The Institute is a project of magnifying of the Central Building of the Ambulatory ones, physically exceeded for the growth of the Clinics' complex. The total area, that includes a Cultural Center, has 115.000 m², its complexity in equipment terms and the amount of subsystems, allowed to Lefèvre to extend his professional practical, to deepen his architectural references and to develop his conception of public work.

Lefèvre directly revealed its main concern with the project, relative to the time of use of the building, sending itself to the fact of the project to be a magnifying of one another building that in little time became obsolete. The relation cost-benefit that one determined solution, or conception of project caused, would have to be on to the key concept of the architectural party adopted, to know, the serenity in the use of environments.

Even in a huge work Lefèvre had try to keep its concepts architectural and its conceptions of the work in the seedbed, adding in this in case that, beyond the laborers, tracers and designers. This project and others of its phase in the Hidroservice demonstrate as its architectural conceptions were refined and as it made use of the best possibilities techniques, without restrictions, when these if showed adequate.

Words keys

Served spaces and spaces maids; modern architecture; project.

O INSTITUTO DOS AMBULATÓRIOS DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS: O PROJETO E O PRESENTE

Introdução

Contratado no início de 1972 pela Hidroservice, Rodrigo Lefèvre inicialmente trabalhou como arquiteto e arquiteto chefe de equipes e depois como Chefe de Setor do Departamento de Arquitetura (a partir de 1973). Além de coordenar projetos o tipo de organização do trabalho na empresa levou-o a participar de vários outros serviços de forma diferenciada.¹

Após a participação em alguns projetos, foi de sua responsabilidade o projeto do edifício sede do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER - em Brasília. Na sequência e de forma concomitante, Lefèvre iria coordenar e participar de outros projetos significativos. O primeiro deles seria o projeto do Instituto dos Ambulatórios do Hospital das Clínicas em São Paulo, no ano de 1973, do qual foi o chefe da equipe que elaborou o ante-projeto, o projeto executivo, além de fiscalizar a execução das obras.

O Projeto do Instituto dos Ambulatórios do Hospital das Clínicas

O Instituto é na verdade um projeto de ampliação do Edifício Central dos Ambulatórios, fisicamente ultrapassado pelo crescimento do complexo das Clínicas. A área total do projeto, que inclui um Centro Cultural, é de 115.000 m² e a sua complexidade em termos de equipamentos e a quantidade de subsistemas, permitiu a Lefèvre ampliar o gradiente de sua prática profissional, aprofundar suas referências arquitetônicas e desenvolver sua concepção de obra pública.²

Em a entrevista concedida a Renato Maia, Lefèvre manifestou a sua principal preocupação com o projeto, relativa ao tempo de uso do edifício, remetendo-se

¹ Este trabalho é derivado da Tese de Doutorado intitulada "Rodrigo Lefèvre e a idéia de Vanguarda" concluída e defendida em 2002 no programa de pós-graduação da FAUUSP. As informações sobre este projeto foram coletadas na Hidroservice através da análise de projetos e Relatórios (Externos e Internos) referentes aos trabalhos de Lefèvre.

² Infelizmente com exceção dos Relatórios referentes ao Centro Cultural os demais Relatórios de Arquitetura não estão mais disponibilizados (apenas alguns Relatórios Internos dos subsistemas, particularmente o referente ao Projeto de Engenharia para as Obras dos Ambulatórios do Hospital das Clínicas - Definição dos Critérios para o Partido Estrutural, mas que infelizmente resume-se à memória de cálculo). Entretanto, as peças gráficas estavam preservadas em chapas negativas microfilmadas, além de álbuns com as cópias do projeto. Para o projeto, Lefèvre preparou-se realizando Curso de Planejamento Hospitalar na Faculdade de Saúde Pública da USP, em 1973 e no acervo Rodrigo Lefèvre na Fundação Artigas podem ser observados documentos referentes ao projeto, bem como um conjunto razoável de peças gráficas do projeto.

diretamente ao fato do projeto ser uma ampliação de um outro edifício que em pouco tempo tornou-se obsoleto. Sobre isso, na entrevista, afirmou inicialmente as dificuldades de obter informações técnicas (junto ao Hospital das Clínicas e a própria empresa), para definição de parâmetros confiáveis que garantissem condições de uso futuro do edifício, o que lhe parecia fundamental para execução do projeto. Em seguida, discutiu a relação custo-benefício que uma determinada solução, ou concepção de projeto acarretava, para na continuidade liga-la a um conceito chave do partido arquitetônico adotado, a saber, a perenidade na utilização dos ambientes. Desta forma, argumentou que:

“(...) Aquilo que para nós é economia, fazer um prédio hoje que tenha condições, sem grandes problemas, de funcionar durante duzentos anos, para os outros é gasto de dinheiro à toa, ou simplesmente definem como ‘fazer o projeto caro’.

O projeto do edifício Central do HC foi feito em 1938, fazem apenas 34 anos. O que existia de mais moderno naquele tempo era fazer tomada, duas tomadas em cada sala. Hoje você vai ao prédio velho do HC, e o que existe de instalação prevista no projeto são duas tomadas de eletricidade em cada sala, e você vê, em média por sala, pelo menos cinco aparelhos, seja de tecnologia médica, seja de tecnologia administrativa, seja o que for. Ou seja, existe cinco aparelhos por sala em média, utilizando não apenas tomadas de 110 volts como era previsto, mas tomadas de 220 volts, tomadas de 6 volts, tomadas de ar comprimido, tomadas de vapor, etc.

O que acontece é bem típico. O projeto inicial do HC foi feito para uma situação estagnada, e o projeto que nós estamos fazendo prevê a possibilidade de não obsolescência do prédio nos próximos cinquenta anos. Isto é, a possibilidade de mudanças de instalações independente da utilização de uma sala. Coisas que só uma visão de economia, muito mais geral do que simplesmente financeira, poderia admitir. Uma visão global e universalista diretamente ligada ao processo de trabalho em prancheta.” (grifo nosso)³

Para resolver o problema do uso contínuo do edifício, ou seja, o uso perene das salas, concomitante aos serviços de novas instalações ou de manutenção,

³ Entrevista com Rodrigo Lefèvre, por Renato de Andrade Maia.

Lefèvre valeu-se de uma solução concebida por Kahn, no projeto do Instituto Salk de Estudos Biológicos em La Jolla, Califórnia, entre 1959 e 1965. No edifício dos Laboratórios do Dr. Salk, entre os pisos das salas laboratoriais o arquiteto americano criou um andar de serviços, o que possibilitou uma flexibilidade quase absoluta de uso dos pisos dos laboratórios e tornando-o potencialmente ininterrupto. Esta solução de Kahn era um aprimoramento do conceito de espaços servidos e espaços serventes, que Lefèvre já havia tomado de empréstimo no projeto do DNER e mesmo em algumas residências.⁴

Tomando-se como premissa um tempo longo e adequado de uso para o edifício, a adoção desta solução teve por base dois dados estruturadores. O primeiro informa que o edifício do Instituto dos Ambulatórios é a “porta” de entrada do Hospital das Clínicas (e de seu complexo). Todo cidadão inicia o seu contato ou o seu atendimento por esse edifício, através dos seus vários ambulatórios. Assim, o movimento diário é extraordinário, milhares de pessoas utilizam-se mensalmente do edifício, tornando qualquer trabalho de manutenção, ou equivalente problemático.

O segundo dado, refere-se as condições do local e sua relação com a implantação e a tipologia do edifício. Começando pela tipologia, tem-se que sendo uma ampliação o Edifício dos Ambulatórios tinha que estar fisicamente ligado ao antigo Edifício Central. Em função da pouca área disponível, a solução vertical do edifício dos Ambulatórios era inevitável e sendo o antigo Edifício também de vários pisos a ligação entre ambos teria que ocorrer através de vários pavimentos. Além disso, tal ligação, também em função do terreno disponível, obrigava que o edifício novo estivesse implantado em paralelo ao antigo, o que era problemático, pois acarretaria na anulação de parte da iluminação natural da fachada lindeira deste último. Entretanto, o problema foi ampliado, pois além da ligação através de pavimentos intercalados, em função dos pisos técnicos, foi necessário implantar uma circulação vertical com rampas, o que redundou na alocação de um bloco vertical fechado de circulação e de ligação entre os edifícios com um porte razoável, o que definitivamente eliminou parte da iluminação natural do antigo edifício.

⁴ Para esta questão ver Buzzar, M. A., Rodrigo Brotero Lefèvre e a Idéia de Vanguarda.

A partir destes dois dados básicos, para possibilitar que o fluxo de pessoas ocorresse sem problemas extras, além dos referentes ao da super-população flutuante e adotando uma forma verticalizada, praticamente imposta, a proposta de Lefèvre, valendo-se da obra de Kahn, concretizou o conceito de perenidade de uso, acoplando a flexibilidade espacial máxima através da criação de pisos técnicos sob cada piso dos Ambulatórios e do piso em que são realizadas as cirurgias.

Esses pisos técnicos estruturalmente conformados por vigas tipo vierendeel, permitem em função de seu pé-direito, mais de 3m e através de suas aberturas a passagem de quaisquer instalações e também possibilitam aos andares dos Ambulatórios plantas livres, ou seja, uma total flexibilidade na disposição dos ambientes. Os pisos técnicos devem ter sido a fonte das críticas que definiam o projeto como caro.⁵ A verificação vis-à-vis com qualquer outro tipo de solução em relação ao custo, não é possível no âmbito deste trabalho, entretanto, a experiência empírica e a visualização da implantação do edifício indicam caminhos positivos à solução dada, o que levaria a concluir, que na verdade a adoção de pisos técnicos otimizou a solução possível, segundo os objetivos perseguidos, antes de encarecer a obra.

Nos últimos anos o desenvolvimento de equipamentos médicos com tecnologia digital ampliou vertiginosamente a necessidade de novas redes e circuitos, isto para não falar no cabeamento específico das redes de computadores (que também servem para uso administrativo). O edifício dos Ambulatórios foi terminado no limiar das mudanças tecnológicas que permitiram uma expansão na instalação de novos equipamentos, mas que, em contrapartida, exigiram novos circuitos e redes. A solução dos pisos técnicos, passa de forma invisível aos olhares distraídos e mesmo ao de alguns técnicos de manutenção, mas sem eles as novas instalações seriam absolutamente problemáticas, acarretando reformas e novas obras.⁶

⁵ Informalmente o piso técnico em alusão a viga é denominado "varandel", pelo pessoal técnico do HC. Conforme o arquiteto Ricardo Toledo, a solução de piso técnico foi implantada em outras edificações por outros arquitetos. Como no projeto que participou da sede do jornal "O Estado de São Paulo", executado pelo escritório Rino Levi Assoc..

⁶ Na visita ao Edifício do Instituto dos Ambulatórios foi permitida a vistoria dos pisos técnicos, mas não o seu registro fotográfico, o engenheiro de manutenção, que monitorou a visita, manifestou um certo desconforto em relação à solução, o que causou uma surpresa. Segundo o engenheiro as manutenções rotineiras exigem a sua

Construtivamente Lefèvre, adotou uma malha modular que neste caso utiliza-se de um módulo de 0,60m x 1,80m conforme observado nas plantas de arquitetura. Estas revelam que a planta foi concebida como formada por dois pares de blocos retangulares paralelos, entre eles duas “caixas” de circulação vertical, ambas detidas antes de alcançarem as fachadas e entre elas o vão central, ou o saguão de múltiplo pé-direito. Completando a descrição, como já dito o Instituto é ligado ao Edifício Central por um bloco de circulação, junto a um dos blocos retangulares e no lado diagonalmente oposto junto ao outro bloco, foi implantado outra circulação vertical, ao lado do Centro Cultural (que será analisado adiante).

Com estrutura de concreto e quebra sóis verticais nas duas fachadas laterais longitudinais, o edifício tem uma presença austera, animada pelo revestimento cerâmico em tom amarelado das fachadas frontal e posterior de acesso e pelas seteiras irregularmente nelas distribuídas. O quebra-sol é formalmente semelhante ao guarda-corpo das rampas e circulações internas, indicando a pré-fabricação das mesmas.

Em termos arquitetônicos o edifício sugere algumas continuidades na obra de Lefèvre. A duas fachadas - frontal, de acesso mais direto do público e posterior de acesso mais restrito, ainda que público - são marcadas por uma grande treliça espacial, que disposta acima das entradas recortam verticalmente a faixa central das empenas. Arrematada com vidro ela permite a entrada de luz no interior do edifício. Imediatamente, após as duas entradas, chega-se aos blocos de circulação vertical que com suas rampas e elevadores permitem o acesso a todos os andares de ambulatórios.

Nos dois lados da abertura recortada das fachadas há ambientes que dispostos piso a piso, conformam duas faixas de espaços de serviços que percorrem todos os andares, sendo iluminadas pelas “seteiras” citadas. Estas faixas verticais de serviços complementam a concepção de espaços servidos e serventes, pois

execução por uma dupla de funcionários, o que numa solução convencional, apenas um funcionário realiza. Isto é: quando se faz uma troca de reatores, por exemplo, um funcionário fica no piso de um ambulatório hipotético e outro permanece no piso técnico, o primeiro vai batendo na calha correspondente a lâmpada apagada e, portanto, ao reator queimado, guiando o funcionário no piso técnico, que em seguida faz a troca do reator. Questionado se não seria o caso de se ter, ou achar, a planta de instalação elétrica, de forma a ser feita a troca de reator a partir da informação de projeto por um único funcionário, o engenheiro afirmou que muitas mudanças no *lay-out* dos pisos foram executadas e não foram registradas o que impossibilitaria o trabalho como o sugerido. Realmente trata-se de formas avançadas coexistindo com formas arcaicas.

através delas, fluem todas as prumadas de instalações que desde os dois subsolos, alimentam os pisos técnicos. Isto possibilita que nenhuma instalação cruze verticalmente o interior da construção. Instalações de água potável, de água gelada, de vapor, de ar comprimido, etc., percorrem a faixa de serviço de forma livre como nos pisos técnicos. Algo da Residência Zamataro e sua parede temática externa (para não falar do bloco de sanitários), com suas instalações hidráulicas abertas à manutenção, existe nestas faixas, ainda que os programas sejam bem distintos, o hospital e a residência são obras arquitetônicas pensadas segundo alguns procedimentos comuns.

Internamente, após as faixas de serviços e do caixilho treliçado, a caixa de circulação vertical organiza o ambiente da edificação e por trás dela um vão central, marcando os andares, que, entretanto, não chega a cobertura passa a centralizar o projeto. A organização espacial aí proposta é clara. A entrada, junto com as duas faixas de serviços que verticalmente acompanham as duas laterais internas da empena frontal e a circulação vertical configuram um grande espaço servente que serve ao saguão, que no térreo distribui o apoio aos funcionários como a creche e em cada andar dos ambulatórios, o saguão transformado em um grande fosso interno, amplia virtualmente as circulações ao redor das salas de atendimento.

Este saguão é o que permite uma certa dignidade às pessoas que em grande número utilizam os ambulatórios diariamente. Desenvolvendo-se como um vão interior, atribui perspectiva visual, possibilitando a percepção do espaço e um distanciamento que mobiliza positivamente os sentidos, num tipo de ambiente que normalmente reina a perda de referências e uma perturbação dos sentidos em função da alta densidade de uso e do motivo da ida ao local.

Fig. 1: Instituto dos Ambulatórios do Hospital das Clínicas – São Paulo, SP (esquerda). Fig. 2: Instituto dos Ambulatórios, maquete.

Fig.3: Instituto dos Ambulatórios, interior da edificação e vão central

O oitavo pavimento, sendo destinado as salas de cirurgia prescinde das qualidades do vão central e Lefèvre otimizou a área de piso, eliminando quase totalmente o vão.⁷ Desta forma a iluminação dos pavimentos inferiores é quase toda artificial. No térreo, Lefèvre previu em projeto a implantação de lanchonete, induzindo a uma utilização ativa do ambiente, o qual denominava, também, de “Praça”. Entretanto, o ambiente encontra-se sem nenhum equipamento de apoio, servindo de fato apenas para uma circulação restrita, sem que suas qualidades espaciais sejam aproveitadas.

⁷ Duas faixas de abertura, junto às circulações, permanecem sem serem fechadas pelo piso cirúrgico, de forma a possibilitarem, também, a iluminação zenital do vão central.

Lefèvre ao projetar o Instituto dos Ambulatórios previa que sua atuação não se limitava ao “desenho” ou às soluções de projeto, para ele, além dos espaços que deveriam qualificar o edifício, uma visão de planejador arquiteto que organiza o espaço, era necessária. Assim, *“o produto final do Hospital das Clínicas vai ser uma série de diretrizes, normas e leis, que eles vão ter que adotar em todo o processo de mudança de utilização do edifício, para que ele atenda as mudanças.”*⁸

O programa de uso do edifício sendo complexo, não poderia prescindir de um plano de “manejo” do mesmo, de forma a atender as necessárias transformações que os Ambulatórios sofreriam, ou mesmo, transformações que sem estarem fora da área da saúde, escapam do programa dos ambulatórios. Por exemplo, atualmente no 1º andar funciona a Fundação Banco de Sangue, que só recentemente teve instalada uma subestação de eletricidade própria. Ou seja, até então usufruía, além do espaço, de instalações de suporte dos Ambulatórios.

Assim, o Edifício do Instituto dos Ambulatórios exige para o seu bom desempenho que as suas qualidades e propostas arquitetônicas e funcionais sejam interpretadas corretamente. Ou seja, não basta ter um trabalho de manutenção e de reformas competente, faz-se necessário incorporar aquilo que o edifício é, para possibilitar que o seu uso ocorra de forma adequada e que o edifício possa “servir” assim aos seus objetivos. Entretanto, existem concepções de trabalho diferentes, equipes técnicas conceitualmente independentes e distantes das propostas iniciais, além das pressões por aumento de área das unidades internas. Por exemplo, as equipes técnicas, não conseguiram manter a organização espacial dos ambulatórios de forma a não obstruir as passagens laterais lindas as janelas, ou seja, havia uma circulação periférica nos pisos que foi ocupada pela ampliação dos ambulatórios com suas divisórias, o que dentre outras coisas, além de prejudicar a circulação, acabou por comprometer o conforto térmico, pois prejudica a ventilação dos ambientes.⁹

⁸ Entrevista Rodrigo Lefèvre à R. Maia. Sobre esta questão Lefèvre também afirmou: *“O planejador arquiteto organiza. Toda a intervenção dele no planejamento é no sentido de organizar o espaço.”*

⁹ Há no HC um Setor de Arquitetura, responsável por reformas, alterações de plantas e um setor de Engenharia responsável pela manutenção dos equipamentos e instalações. São equipes técnicas dedicadas, entretanto, existe um descolamento entre o trabalho e as concepções do projeto, o que evidencia que as *normas e leis* que Lefèvre afirmava serem necessárias, justas ou não, são desconhecidas. Ou seja, todo trabalho parece iniciar-se

De qualquer forma, a construção e sua arquitetura parecem suportar as transformações, coerente ou não com o seu partido, entretanto, existe um limite dado pelas suas dimensões. Ainda que as instalações possam ser readequadas segundo as novas tecnologias, o aumento no atendimento de público, parece não dar mostras de arrefecimento, pelo contrário, só tem crescido ano a ano, o que segundo as informações dos técnicos no local estaria atingindo o limite da capacidade física da obra.

Centro Cultural

O projeto é completado por um Centro Cultural (denominação de projeto) que, embora situado junto ao edifício dos Ambulatórios, constitui um bloco à parte, destacado, cujo acesso é independente e a alguns metros do acesso do Instituto.

Da mesma forma que o edifício do Instituto, o Centro Cultural também tem uma entrada posterior com uma cota, no caso 20m, abaixo da cota de acesso. Desta maneira, sendo uma construção mais compacta e a partir dos três patamares intermediários trabalhados de forma a que não fosse quebrada a continuidade visual vertical, resulta em um conjunto recortado por pisos, mas ao mesmo tempo, integrado visualmente.

A parte administrativa do Centro foi locada a partir do acesso superior, que também inclui um setor de gabinetes de trabalho para convidados. Os ambientes, salão de exposições, duas salas de aulas e um local para estar foram distribuídos ao longo dos pavimentos, até chegar-se ao pavimento inferior (na verdade neste pavimento há dois pisos com duas cotas cuja diferença é de quase 1m) onde foram locados, o Pequeno Auditório com capacidade para 162 pessoas, o Médio Auditório para 212 pessoas e o Grande Auditório cuja capacidade é de 600 lugares, além de uma lanchonete. Segundo o Relatório sobre o Projeto do Centro *“o nível do palco do Grande Auditório (cota 788,41) comunica-se diretamente com o Edifício Principal do IAHC (cota 788,41, onde se encontram as cabinas de tradução simultânea, cabina para operador de luz e som, uma sala de espera para conferências e sanitários. Este setor do Grande Auditório foi localizado imediatamente ao lado do Estúdio de Som e TV do Edifício Principal para permitir*

do zero. Atualmente as plantas do projeto estão sendo reproduzidas em auto-CAD para um manuseio mais efetivo pelos técnicos.

a utilização, pelo Centro Cultural, de todos os recursos e equipamentos que esse Estúdio oferece para montagem, preparação e edição de “videotapes”, gravações e filmes de aulas e conferências.”¹⁰

Este trecho da descrição do Projeto arquitetônico do Centro Cultural, da a exata noção do esmero com que Lefèvre trabalhava os projetos e relacionado com as análises anteriores do edifício dos Ambulatórios, esclarece a linha adotada de qualificação positiva dos edifícios públicos. Internamente em concreto aparente, do conjunto todo, o Centro é o espaço melhor preservado, talvez porque hoje nem seja mais um Centro Cultural do Instituto, mas sim um Centro de Convenções autônomo (Rebouças) cujos eventos seguem uma lógica de mercado não necessariamente vinculados a área médica, ainda que pela localização esta seja a sua vocação.¹¹

Um detalhe importante de projeto destacava de forma delicada a importância maior que Lefèvre atribuía ao Instituto em relação ao então Centro Cultural. A entrada dos Ambulatórios é fortemente marcada pela treliça translúcida, já o acesso do Centro se dá rebaixado em relação ao nível da rua, ou seja, desce-se meio piso até a entrada do edifício, tornando-o de fora mais reservado e de dentro mais abrigado das atividades do exterior. Esta solução criou uma área sobre a cobertura do Centro de acesso pelo Instituto dos Ambulatórios que Lefèvre denominava simbolicamente de Praça.¹²

O Instituto dos Ambulatórios e o Canteiro como Aprendizado

Nos trabalhos que realizou na Hidroservice, o projeto da sede do DNER em Brasília foi muito importante para o desenvolvimento das concepções arquitetônicas de Lefèvre e para o seu próprio desenvolvimento enquanto arquiteto, que de um escritório “artesanal,” como ele mesmo se referia aos escritórios pequenos, passa a lidar com equipes técnicas grandes, programas

¹⁰ Relatório do Centro Cultural do Instituto de Ambulatórios do Hospital das Clínicas. Terceira Versão, pp.4-5. Por extensão do entendimento sobre o Relatório do DNER, está-se adotando este Relatório como escrito ou coordenado por Rodrigo Lefèvre.

¹¹ Hoje o Centro de Convenção é dirigido pela Fundação Escola de Medicina, que na tentativa de dissociar o Centro do Instituto, alterou o endereço para a entrada posterior, junto ao estacionamento.

¹² O número de pranchas de projeto é enorme e para se ter uma idéia apenas o volume relativo ao índice dos desenhos de arquitetura tem 43 pp.. De forma complementar, registre-se que o edifício possui dois subsolos que abrigam vários equipamentos e unidades de suporte. Toda a complexidade técnica do DNER é aqui duplicada. Além disso, como pode ser visto no último trecho transcrito do Relatório, o edifício possuía recursos múltiplos, como o Estúdio de Som e TV, que também foram objeto de reflexão arquitetônica, ampliando ainda mais o gradiente de questões presentes no projeto.

com várias ordens de complexidade, clientes institucionais, etc. Entretanto, pela proximidade com o local de trabalho, o projeto e a obra do Instituto dos Ambulatórios, permitia a Lefèvre a oportunidade de transpor para este universo de questões as suas idéias de participação e educação através do processo de trabalho. Evidentemente que não desprezava a relação profissional estabelecida a partir da empresa, mas isso não foi impeditivo para ele tentar exercitar as suas idéias.

Um dos poucos projetistas remanescentes daquele período ainda hoje na Hidroservice e que trabalhou no projeto do Instituto, relatando a admiração que Lefèvre nutria nas pessoas em geral, principalmente em função da sua obstinação em resolver os problemas projetuais, lembrou com prazer que Lefèvre levava todos os desenhistas e projetistas para a obra, para que eles vissem e sentissem aquilo que desenhavam na prancheta.¹³ Dito de outra forma, para que eles absorvessem a materialidade da obra e com isso refletissem sobre o projeto, a relação daquilo que era desenhado e sua concretização na obra e mesmo a qualidade do trabalho que executavam. Este tipo de ação era limitado e devia sofrer resistência por parte da empresa e mesmo de colegas profissionais que simplesmente não viam nela alguma utilidade prática.

Mas as ações de Lefèvre, como era de se esperar, não se limitavam aos trabalhadores do escritório e envolviam os operários na obra e, também, como era de se esperar as resistências neste caso eram maiores. Comparando o trabalho que realizavam juntos durante os anos 1960 e o trabalho que Lefèvre realizou na Hidroservice, Sérgio Ferro relatou:

“Eu cito muito o caso do Hospital das Clínicas, aquele Hospital era pensado seguindo a mesma lógica, tudo aquilo que estávamos conversando, só que numa escala enorme, e eu me lembro a raiva do Rodrigo dizendo que todos os desenhos dele, projetos dele, iam depois para uma cabana, no canteiro de obras, onde ficavam pendurados e os operários não tinham acesso a isso, a essa cabana. E ele me dizia, ‘vão estragar tudo, o desenho não passa’, a proposta dele não vai passar...”¹⁴

¹³ Essas informações foram fornecidas pelo projetista de arquitetura José Mendonça Campinas, durante as visitas à Hidroservice.

¹⁴ Entrevista de Sérgio Ferro ao autor.

Transcorridos alguns anos das experiências da década anterior e do início dos anos 1970 e mesmo num momento político e profissional distinto, Lefèvre continuava mantendo como perspectiva a colaboração entre formuladores e construtores, entre o trabalho intelectual e o trabalho não especializado que caracterizou a sua postura profissional. Ainda levando em conta o trabalho anterior e refletindo sobre a consciência de Lefèvre quanto as suas ações, Ferro concluiu sobre o tema:

“...e o Rodrigo no Hospital das Clínicas procedia da mesma maneira (como nas obras residenciais que concebiam), ora, os operários eram impedidos de ver, não receberam os blocos (de desenhos), eram impedidos de entrar na casa onde estava o conjunto das informações. Uma das coisas que eram essenciais, de todo mundo saber o que estava fazendo, o porquê. Ele viu isso na cara dele ser barrado pela exigência mesmo da Hidroservice. Então ele não era ingênuo, ele sabia que fatalmente aquilo que ele ia propor ia ser barrado, mas nunca desistiu de tentar, de tentar furar, de tentar passar.”¹⁵

As dificuldades e desavenças dentro da Hidroservice, Lefèvre devia confidenciar apenas às pessoas mais próximas, em termos profissionais e políticos mais amplos, como em debate realizado no Instituto dos arquitetos do Brasil em São Paulo, ou ainda em artigo na revista Módulo intitulado *O Arquiteto Assalariado*, ele manifestava uma posição construtiva em relação a empresa e ao trabalho que lá realizava, não dando ocasião para críticas ou lamentações.¹⁶

Particularmente no artigo, quando teve oportunidade de expor de forma mais estruturada o seu pensamento, pode tecer considerações sobre três alvos da crítica em relação ao trabalho assalariado de arquitetos em grandes empresas, utilizando-se como não podia deixar de ser a sua própria experiência na Hidroservice. Em primeiro lugar, informando que a Hidroservice era uma empresa de capital inteiramente nacional, afirmava que nela ocorria *“com grande ênfase, a defesa do reconhecimento e do desenvolvimento de uma tecnologia nacional de*

¹⁵ Idem. Ainda sobre esta questão, a da consciência que Lefèvre tinha do confronto entre as suas idéias e os procedimentos da empresa e o porque de seu trabalho nela, Ferro informou que: *“..acho que o Rodrigo depois que saímos da prisão, vive um período muito difícil, no qual ele foi um combatente extraordinário, não era fácil para ele de maneira nenhuma trabalhar na Hidroservice, não foi para lá enganado, não foi para lá pensando que iria conseguir fazer tudo aquilo que fazíamos separado, mas tinha família, precisava trabalhar como todo mundo, não queria ir lá para fora, tentou mais tarde mas não gostou muito. Foi um período difícilimo, pesadíssimo, e no qual ele resistiu com tudo o que pode.”*

¹⁶ “O Arquiteto Assalariado,” in *Módulo*, nº 66, pp. 68-71.

construção e de um conhecimento nacional sobre a realização de projetos".¹⁷ Em segundo, de forma combinada com a primeira, contestava a idéia de que necessariamente todas grandes empresas não elaboravam os projetos porque estes viriam prontos de fora. Novamente relatando o caso da Hidroservice, escrevia que a grande maioria dos projetos era inteiramente concebida e produzida na empresa e que poucas vezes desenvolviam projetos iniciados em algumas empresas estatais, o que não era razão para demérito algum. Por fim, em terceiro, contestava a idéia que numa grande empresa haveria limitações de criatividade, pois trabalhando em equipes multidisciplinares *"mais temos ajustado nossas criações às condições concretas possíveis de produção, uso e manutenção dos edifícios que projetamos,"*¹⁸ sendo que este momento em equipe não se contrapunha ao momento do trabalho isolado da definição do partido, quando os engenheiros ficavam na *"expectativa de uma grande bolada`dos arquitetos."*¹⁹

Esta ambiguidade entre riqueza profissional e restrição trabalhista e ideológica, que por um lado incentivava e por outro bloqueava o tipo de trabalho coletivo que Lefèvre almejava de estímulo à alteração das formas de como o próprio trabalho era realizado, devia gerar momentos de angústia e revolta.

Mas estes momentos, ainda que reforçados pela consciência da postura da empresa, de restrição às suas ações, não atenuava a sua disposição em atuar desvendando caminhos políticos no exercício da arquitetura, como atesta o depoimento de Ferro. Esta mesma disposição, motivava Lefèvre a, além de insistir nas suas propostas nos trabalhos da Hidroservice, procurar alternativas que dessem vazão aos seus objetivos de, em última instancia, parodiando Gregotti, utilizar-se da arquitetura para fazer circular idéias e práticas.²⁰

Conclusão

A concepção arquitetônica de Lefèvre e de Ferro, por muito tempo foi tachada de retrógrada. As críticas que faziam ao projeto de desenvolvimento nacional, que

¹⁷ Lefèvre, Rodrigo Brotero, *in* artigo citado, p. 68.

¹⁸ Idem, *ibidem*, p. 69.

¹⁹ Idem.

²⁰ A frase correta de Gregotti, sem dúvida mais rica, é: "(arquitetura) *aquel especialísimo modo de hacer circular las ideas utilizádoles,*" Gregotti, V., *Los Materiales de la Proyección*, p. 226, *in* Vv. Aa., Teoría de la Proyección Arquitectónica.

excluía a participação dos trabalhadores, e ao lugar da arquitetura moderna neste projeto, levaram-nos a questionar os paradigmas técnicos e construtivos da própria arquitetura moderna brasileira. A opção por materiais convencionais e uma racionalização a partir das condições de produção estabelecidas foi interpretada equivocadamente como uma concepção que enaltecia a pobreza tecnológica e propunha uma arquitetura alternativa que negasse o desenvolvimento tecnológico e construtivo.

O projeto do Instituto dos Ambulatórios, assim como toda a produção de Lefèvre no período da Hidroservice, mostra exatamente o contrário. A sua concepção de tirar partido das condições materiais e produtivas do meio deve ser assim interpretada: caso o meio disponibilize condições técnicas favoráveis as soluções arquitetônicas fazem uso delas e, também, impulsionam estas condições e não as negam.

O pensamento arquitetônico e social de Lefèvre e de Ferro sempre foi muito elaborado, em particular, a capacidade profissional de Lefèvre, como atesta a sua passagem pela Hidroservice, coordenando projetos complexos é inegável. A sua postura arquitetônica era crítica do modernismo tal como ele se formou e se apresentava. Ainda que possa ter uma conotação positiva, a idéia de alternativo, que seu trabalho conheceu, soa na verdade pejorativa, pois negativa do conhecimento técnico adquirido e, portanto, não é a melhor definição para o tipo de trabalho que propunha e realizava.

A qualidade das soluções arquitetônicas e da integração destas com os subsistemas do edifício dos Ambulatórios revela as qualidades do pensamento arquitetônico de Lefèvre, os problemas que o edifício hoje apresenta são em grande parte derivados dos desmandos que caracteriza a gestão de equipamentos públicos, que abandona uma visão de planejamento, como Lefèvre pretendia, e se entregam as soluções imediatas, que nenhum arquiteto pode conter.

Bibliografia

Livros, textos e artigos:

BUZZAR, Miguel Antonio - Rodrigo Brotero Lefèvre e a Idéia de Vanguarda, Tese de Doutorado, São Paulo, FAU-USP, 2002, mimeo..

CHAUÍ, Marilena - "Cultura e Democracia: o discurso Competente e outras Falas," São Paulo, Moderna, 1981.

FERRO, Sérgio - *Arquitetura Nova*, in Arte em Revista/Arquitetura Nova, nº 4, São Paulo, Kairós, 1980.

IAB SP - "Arquitetura e Desenvolvimento Nacional - depoimentos de arquitetos paulistas," São Paulo, Pini, s/d.

LEFÈVRE, Rodrigo Brotero/ Ferro, Sérgio/ Império, Flávio - *Notas sobre Arquitetura*, in Acrópole, São Paulo, nº 319, 1965.

..... - *O Arquiteto Assalariado*, in Módulo, Rio de Janeiro, nº 66, set 1981, pp.68-70.

..... - "Projeto de Um Acampamento de Obra: uma Utopia," Dissertação de mestrado, São Paulo, FAU-USP, 1981, mimeo..

Vv.Aa. - "Teoría de la Proyetación Arquitectónica," Barcelona, Gustavo Gili, 1971.

XAVIER, Alberto/LEMOS, Carlos/CORONA, Eduardo - "Arquitetura Moderna Paulistana," São Paulo, Pini, 1983.

Entrevistas e Depoimentos ao Autor

Entrevista com Sérgio Ferro, em março de 2001.

Entrevista com Beatriz Lefèvre, em março de 2001.

Depoimentos de Osmar Onofre Vianna (diretor da Hidroservice) em várias ocasiões.

Nas visitas às obras foram colhidas informações com vários técnicos.

Entrevista

Entrevista de Rodrigo Brotero Lefèvre a Renato de Andrade Maia.

Acervo Hidroservice

- Relatórios do Arquivo Geral

Relatório Externo - Instituto dos Ambulatórios do Hospital das Clínicas

- Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

Serviços de Engenharia Consultiva para o Instituto dos Ambulatórios do Hospital das Clínicas - Eng. Executiva. Projeto do Centro Cultural do Instituto dos Ambulatórios do Hospital das Clínicas - segunda versão HE 205-R1-0974 abril de 1974

- Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

Serviços de Engenharia Consultiva para o Instituto dos Ambulatórios do Hospital das Clínicas - Eng. Executiva. Projeto do Centro Cultural do Instituto dos Ambulatórios do Hospital das Clínicas - terceira versão HE 205-R3-0974 setembro de 1974

- Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

Serviços de Engenharia Consultiva para o Instituto dos Ambulatórios do Hospital das Clínicas - Eng. Executiva. Relatório sobre Revisões do Projeto efetuadas para atender ao Decreto Municipal no. 10.878, de 07 de fevereiro de 1974 HE 205-R2-0794 setembro de 1974